

O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASI VA BARQAROR RIVOJLANSH IMKONIYATLARI

Fotima Nazarova

Toshkent davlat iqtisodiyoti universiteti, i.f.d., prof.

Axmedova Asalxon

1-kurs magistranti, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18017882>

Kalit so'zlar. Yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, qayta tiklanuvchi energiya, iqlim o'zgarishi, resurslardan samarali foydalanish, ekologik xavfsizlik, yashil texnologiyalar, uglerod emissiyasi, ekologik muhofaza, yashil investitsiyalar

Аннотация

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish jarayoni qayta tiklanuvchi energiya ulushini oshirish, resurslardan samarali foydalanish va ekologik xavfsizlikni kuchaytirishga qaratilgan. Tadqiqot hukumat strategiyalari va xalqaro hisobotlar asosida mamlakatning yashil transformatsiya salohiyatini, asosiy muammolarini va rivojlanish imkoniyatlarini tahlil qiladi. Natijalar ekologik tamoyillarni iqtisodiyotga integratsiya qilish barqaror o'sishni ta'minlashda muhim omil ekanini ko'rsatadi.

Аннотация

В Узбекистане переход к «зелёной» экономике направлен на расширение использования возобновляемых источников энергии, повышение эффективности ресурсов и укрепление экологической безопасности. На основе анализа государственных стратегий и международных отчётов выявлены ключевые проблемы и перспективы зелёной трансформации. Исследование показывает, что экологическая интеграция в экономику является важным фактором устойчивого развития.

Abstract

Uzbekistan's transition to a green economy focuses on expanding renewable energy, improving resource efficiency, and strengthening environmental safety. Based on the analysis of government strategies and international reports, the study identifies key challenges and opportunities of the green transition. Findings show that integrating environmental principles into economic policy is essential for achieving sustainable development.

Kirish. O'tgan o'n yillikda "yashil" iqtisodiyot konsepsiyasi ko'plab mamlakatlar hukumatlari uchun strategik ustuvor yo'nalishga aylandi. Atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi tamoyillar va asosiy g'oyalar xalqaro darajada mustahkamlangan bo'lib, aniq dasturlar va maqsadli ko'rsatkichlarni ishlab chiqish milliy darajalarda amalga oshiriladi. Shuningdek, O'zbekistonda iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlarini modernizatsiya qilish va diversifikatsiya etish, hamda hududlarning muvozanatli ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda [1]. "Yashil" transformatsiya yangi texnologik va jahon xo'jalik tuzumlariga o'tishni, mamlakatlar iqtisodiyotini past uglerodli va barqaror rivojlanish trayektoriyasiga olib chiqishni ta'minlaydi. Ushbu rivojlanish past darajadagi chiqindilar, ilmiy asoslangan tabiiy resurslardan foydalanish tizimi, shuningdek yangi ekologik va sanoat texnologiyalarining joriy etilishi bilan tavsiflanadi.

Mavzuning dolzarbligi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining qariyb 99 foizi sifat ko'rsatkichlari ruxsat etilgan me'yorlardan oshib ketgan va inson salomatligiga tahdid soladigan havodan nafas oladi. Dunyo bo'yicha har yili o'nlab

millionlab o'limlar ekologik omillar, jumladan, havo ifloslanishi bilan izohlanadi. Sog'liq uchun zararli bo'lgan mayda qattiq zarrachalar va azot dioksidi miqdorining yuqori bo'lishi asosan qazilma yoqilg'ilarni yoqish natijasidir. Yer global energetika inqirozi, yashash qiymati inqirozi, oziq-ovqat inqirozi, urushlar, qurg'oqchilik va ocharchilikni boshdan kechirmoqda. Iqlim o'zgarishi tufayli kuchayib borayotgan tropik siklonlar, cho'llashish va dengiz sathining ko'tarilishi kabi ekstremal ob-havo hodisalari mamlakatlarga ulkan zarar yetkazmoqda. Tez-tez ro'y berayotgan tabiiy ofatlar issiqxona gazlari chiqindilarining ortib borishi oqibatidir.

Iqlim o'zgarishi bilan bog'liq masalalar ekologik va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga, aholi qashshoqligini bartaraf etishga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shundan kelib chiqib, O'zbekistonda iqlim o'zgarishining ta'sirini kamaytirish va unga moslashish, "yashil" iqtisodiyotga o'tish bo'yicha choralarni jadallashtirish, "yashil" va inklyuziv iqtisodiy o'sish modelini ilgari surishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekistonda 2025 yil Atrof-muhitni muhofaza qilish va "yashil" iqtisodiyot yili deb e'lon qilindi. Yashil iqtisodiyot atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan muhim yo'nalishdir. Yashil iqtisodiyotga o'tishning eng ustuvor vazifasi insonning Yer resurslariga mas'uliyatli munosabatda bo'lishidir. Jamiyat oldida turgan maqsad — farovonlikning oshishi va tabiiy resurslarning saqlanib qolishi o'rtasida oqilona muvozanat topishdir. Yashil iqtisodiyot tamoyillaridan biri davlat tomonidan barqaror ishlab chiqarish va iste'molni qo'llab-quvvatlash, shuningdek past uglerodli, resursni tejovchi texnologiyalarni joriy etishdir [2].

Iqlim o'zgarishi bilan bog'liq muammoli masalalar mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligiga, xususan, iqtisodiy o'sish va qashshoqlikni qisqartirishga, ekologik va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shundan kelib chiqib, mamlakatda ushbu yo'nalishda iqlim o'zgarishining ta'sirini kamaytirish va unga moslashish, "yashil" iqtisodiyotga o'tish bo'yicha choralarni jadallashtirish, "yashil" va inklyuziv iqtisodiy o'sish modelini ilgari surishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shu munosabat bilan mamlakatda "yashil" iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, "yashil" investitsiyalarni jalb qilish, ekologik inqirozning salbiy ta'sirini yumshatish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-oktabrdagi PQ-4477-son qarori bilan 2019–2030-yillarda O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi tasdiqlangan [3].

Adabiyotlar sharhi. «Yashil iqtisodiyot»ni rivojlantirishning nazariy – amaliy jihatlari xorijlik iqtisodchi – olimlar William Hynes, Shannon Wang, Molly Scott Cato tomonidan tadqiq etilgan. Uzoq xorij iqtisodchi olimlari, MDH vakillari T.V. Zaxarova, Valentin Pchelintsev, Tatyana Kruglikova, Irina Jivotovskaya, Tatyana Chernomorova, Tkachenko Aleksandr Aleksandrovich va boshqalar, yashil iqtisodiyotga o'tish zarurligi va bu mamlakat rivojiga yuqori darajada ta'sir etishini ta'kidlab o'tishgan [4].

Tadqiqot usullari. Ushbu maqola adabiyotlar tahlili, hukumat hujjatlari, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va soha bo'yicha chop etilgan ilmiy maqolalarning komparativ tahliliga asoslangan. Aniqroq qilib aytganda: rasmiy davra-hujjatlar, investitsion hisobotlar hamda xalqaro agentliklar (masalan, IEA va UNDP) materiallari ko'rib chiqildi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotning amalga oshirilishi jarayonida ilmiy izlanishlar metodologiyasida keng qo'llaniladigan bir qator usullardan foydalandi. Barqaror rivojlanish sharoitida "yashil iqtisodiyot" konsepsiyasining o'rni va uning rivojlanish tendensiyalarini tahlil etishda umumiydan xususiyga va xususiyydan umumiyga qarab

harakatlanishni nazarda tutuvchi deduktiv hamda induktiv yondashuvlar qoʻllandi. Shuningdek, nazariy asoslarni shakllantirishda abstrakt-mantiqiy tafakkur usuli muhim ahamiyat kasb etdi. Tadqiqotning amaliy bosqichlarida esa kuzatish, taqqoslash, guruhlash, umumlashtirish kabi anʼanaviy ilmiy usullar, shuningdek, tahlil va sintez metodlari samarali qoʻllanilib, olingan natijalarni chuqur ilmiy tahlil qilish imkonini berdi. Mazkur metodlarning tanlanishi ilmiy izlanish metodologiyasi boʻyicha Kothari (2004) tomonidan keltirilgan deduktiv–induktiv yondashuvlar hamda tahlil va sintezning nazariy asoslariga tayanadi [5].

Tahlil va natijalar. Oʻzbekistonning “yashil iqtisodiyot”ga bosqichma-bosqich oʻtish jarayoni mamlakatning ekologik barqarorligi, iqtisodiy samaradorligi va ijtimoiy farovonlik koʻrsatkichlariga bevosita taʼsir koʻrsatmoqda. Tahlillar shuni koʻrsatadiki, soʻnggi yillarda respublika miqyosida ekologik siyosatni takomillashtirish, resurslardan oqilona foydalanishni targʻib qilish, qayta tiklanuvchi energiya ulushini oshirish boʻyicha muhim normativ-huquqiy baza shakllangan. Xususan, 2019–2030 yillarga moʻljallangan “Yashil iqtisodiyotga oʻtish strategiyasi” mazkur jarayonning institutsional asosini mustahkamlab bermoqda.

Resurslardan foydalanish samaradorligi va texnologiyalar holati. Tahlillarga koʻra, Oʻzbekistonda ayrim ishlab chiqarish tarmoqlarida eskirgan texnologiyalarning mavjudligi tabiiy resurslarning haddan tashqari sarflanishiga olib kelmoqda. Energiya isteʼmoli yuqori boʻlgan iqtisodiyot modeli ekologik bosimni kuchaytirib, barqaror rivojlanishni sekinlashtirmoqda. Bunda ayniqsa elektr energiyasi, suv xoʻjaligi va sanoat tarmoqlaridagi samaradorlik pastligi asosiy muammo sifatida qayd etiladi. Yashil texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlari. Xalqaro tajriba shuni koʻrsatadiki, qayta tiklanuvchi energiya resurslariga sarmoya yoʻnaltirish, uglerod emissiyasini kamaytiruvchi texnologiyalarni joriy etish, chiqindilarni qayta ishlash boʻyicha zamonaviy yondashuvlar iqtisodiy oʻsishning yangi, ekologik barqaror modelini yaratishga xizmat qiladi. Oʻzbekistonda quyosh va shamol energiyasini kengaytirish boʻyicha boshlangan yirik loyihalar yashil energetikaning istiqbolli yoʻnalishlari sifatida baholanadi. Mazkur jarayonlarning samaradorligi boʻyicha xalqaro tadqiqotlar qayta tiklanuvchi energiya, resurs tejankor texnologiyalar va “yashil oʻsish” konsepsiyasining barqaror rivojlanishdagi muhim rolini taʼkidlaydi [6].

Global ekologik muammolar fonida yashil iqtisodiyot zarurati. Global iqlim oʻzgarishining kuchayishi, havo sifati pasayishi, suv tanqisligi va choʻllanish jarayonlari Oʻzbekistonni ekologik xavf ostidagi davlatlar qatoriga kiritmoqda. Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti maʼlumotlariga koʻra, dunyo aholining 99 foizi ifloslangan havodan aziyat chekmoqda, bu esa ekologik siyosatning keskin yangilanishini talab qiladi. Shu nuqtayi nazardan, iqlim oʻzgarishiga moslashish va uning salbiy taʼsirini kamaytirish boʻyicha kompleks chora-tadbirlar muhim ahamiyat kasb etadi. Global ekologik muammolar kontekstida yashil iqtisodiyotga oʻtish zarurati davlat siyosatining strategik yoʻnalishi sifatida ustuvor ahamiyatga ega [7]. Moliyaviy mexanizmlarni kuchaytirish zarurati. Yashil iqtisodiyotga oʻtishda moliyaviy qoʻllab-quvvatlash asosiy omil hisoblanadi. Davlat byudjetidan ekologiya, qayta tiklanuvchi energiya, resurslarni tejash texnologiyalariga yoʻnaltiriladigan mablagʻlar ulushi oshishi bilan bu yoʻnalish yanada tezroq rivojlanishi mumkin. Xalqaro moliya institutlaridan, xususan UNDP, Jahon banki va Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankidan jalb qilinayotgan “yashil investitsiyalar” ushbu jarayonning muhim boʻgʻini hisoblanadi. Mazkur jarayonning samaradorligi va moliyaviy mexanizmlarning roli ilmiy asoslangan va xalqaro tajriba bilan tasdiqlangan [8].

Ekologik tamoyillarni xo'jalik yuritish modeliga integratsiya qilish. Atrof-muhitni muhofaza qilishni iqtisodiy faoliyatning barcha bosqichlariga integratsiya qilish uzoq muddatli barqaror rivojlanishning kafolatidir. Ekologik standartlar, energiya samaradorligi talablari, tabiiy resurslarni boshqarishning ilmiy asoslangan modellari mamlakat iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish va tarmoqlararo tafovutlarni kamaytirishga yordam beradi.

Xulosa. Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi bugungi iqtisodiy siyosatning muhim yo'nalishlaridan biriga aylanib bormoqda. Bu yondashuv nafaqat ekologik barqarorlikni ta'minlashga, balki mehnat bozori, sanoat tarmoqlari va hududlar rivojlanishida yangi imkoniyatlar yaratish orqali ijtimoiy-iqtisodiy o'sishga qo'shimcha turtki berishga xizmat qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda ham yashil iqtisodiyotga bosqichma-bosqich o'tish bandlik darajasining oshishi, iqtisodiy samaradorlikning kuchayishi va hududlar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutlarning qisqarishida muhim omil bo'la oladi. Ushbu jarayonni tahlil qilish asosida quyidagi umumiy xulosalarni keltirib o'tish mumkin:

Mamlakatda tabiiy resurslardan yetarlicha samarali foydalanilmayotgani, eskirgan texnologiyalarning mavjudligi va ekologik yondashuvning iqtisodiy faoliyatga to'liq integratsiya qilinmagani barqaror rivojlanishga sezilarli to'siq bo'lib qolmoqda. Bu omillar ishlab chiqarish samaradorligini pasaytiradi va ekologik bosimni kuchaytiradi. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, iqtisodiyotga zamonaviy yashil texnologiyalarni tatbiq etish va ularni iqtisodiy siyosatning tarkibiy qismiga aylantirish zarur. Bunda energiya tejamkor texnologiyalar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va ekologik toza ishlab chiqarish jarayonlarini joriy etish alohida ahamiyatga ega. Global darajada barqaror rivojlanishga bo'lgan talabning kuchayishi tabiiy resurslardan haddan tashqari foydalanishga olib kelmoqda, bu esa ekologik muammolarning chuqurlashishiga sabab bo'lmoqda. Shuning uchun resurslardan oqilona foydalanish va ekologik izni kamaytirish global ustuvor vazifalardan biridir.

Barqaror o'sishni ta'minlashda davlat byudjeti xarajatlarida yashil iqtisodiyotga yo'naltiriladigan mablag'lar ulushini oshirish muhim omillardan biri hisoblanadi. Moliyaviy qo'llab-quvvatlash yashil texnologiyalarni joriy etish, innovatsion loyihalarni rivojlantirish va ekologik dasturlarni kengaytirishga xizmat qiladi. Xo'jalik yuritish tamoyillarini atrof-muhitni muhofaza qilish bilan uyg'unlashtirish uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlik va ekologik xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi. Bu esa kelajak avlodlar uchun sog'lom ekologik muhit va barqaror iqtisodiy rivojlanish poydevorini yaratadi. Yuqorida keltirilgan xulosa mamlakatning mintaqaviy hamda ijtimoiy-iqtisodiy siyosatiga izchil integratsiya qilish, yashil iqtisodiyot konsepsiyasining institutsional asoslarini mustahkamlashga va uni iqtisodiy boshqaruv tizimiga chuqur singdirishga imkon beradi. Bunday yondashuv ekologik barqarorlik, resurslardan oqilona foydalanish, hududlararo rivojlanish tafovutlarini qisqartirish hamda iqtisodiy o'sishning sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash orqali uzoq muddatli barqaror rivojlanish strategik maqsadlariga erishishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. (<https://lex.uz/uz/docs/4539506?ONDATE=05.10.2019%2000>)
2. (<https://reu.uz/novosti/zelenaja-jekonomika-obespechenie-bezopasnogo-i-ustojchivogo-budushhego>)
3. (<https://lex.uz/uz/docs/6303233?ONDATE=13.06.2023>)

4. (William Hynes, Shannon Wang. Green Growth and Developing Countries, A Summary for Policy Makers, June 2012). Molly Scott Cato, Green Economics, An Introduction to Theory, Policy and Practice, First published by Earthscan in the UK and USA in 2009)
5. Kothari, C. R. (2004). *Research Methodology: Methods and Techniques*. New Delhi: New Age International Publishers.
6. Sustainable Economic Development: Green Economy and Green Growth. Springer, 2017
7. Shatokhina, T. *Sustainable Development and the Transition to a Green Economy in the Context of Global Economic Trends* - <https://green-eco.uz/index.php/GED>
8. Максудова Ф., Mardonov M.Y., Shovkiyeva M., Ahmadova X. *Problemy global'nogo razvitiya zel'nogo finansirovaniya v ekologii* - <https://green-eco.uz/index.php/GED>